

CZU 343.224.1(478)

DOI 10.5281/zenodo.5796563

RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Ludmila OSTAP,
doctorandă

Temeiurile răspunderii penale sunt unice și se aplică în egală măsură față de orice persoană care a împlinit vârsta cerută de lege. Însă vârsta minorului este luată în considerație la individualizarea răspunderii penale și a pedepsei penale.

Cuvinte-cheie: minor, răspundere penală, măsuri de constrângere, responsabilitate.

CRIMINAL LIABILITY OF A MINOR IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Ludmila OSTAP,
PhD student

The grounds for criminal liability are unique and apply equally to any person who has reached the age required by law. However, the minor's age is taken into account in the individualisation of criminal liability and criminal punishment.

Keywords: minor, criminal liability, measures of constraint, responsibility.

Introducere. Organizația Națiunilor Unite a adoptat în 1989 Convenția asupra Drepturilor Copilului, document internațional care intrată în vigoare la 2 septembrie 1990, în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993. [1]

Documentele internaționale în materie de copii acoperă în realitate întregul set al drepturilor omului având în schimb și unele inovații majore, de exemplu, dreptul de participare care semnifică faptul că înșiși copiii sunt informați asupra drepturilor lor, pe de altă parte Convenția introduce două elemente de structură care amprentează întregul set de reglementări: interesul superior al copilului (art.3) prin care se filtrează toate acțiunile ce privesc copilul și principiul prin care părinții sau orice alt responsabil legal trebuie să îndrume și să ocrotească exercitarea drepturilor copilului în raport cu capacitățile evolutive ale acestuia (art.5).

Reglementările internaționale sunt de natură a aplica reguli specifice copilului indiferent de situația juridică în care acesta se află, inclusiv în situația în care se află în conflict cu legea.

Procesul penal, inclusiv procedura de judecată privind copiii suspecți sau acuzați de comiterea unei infracțiuni, trebuie să respecte drepturile copilului, să-i ia în considerare vârsta și să

pornească de la scopul de reabilitare a acestuia. Asemenea cerințe sunt bazate pe percepțiile care prevăd că minorii trebuie să evite, pe cât posibil, stigmatizarea de criminal. În procesul judecării cauzelor cu participarea minorilor trebuie să fie aplicate cu prioritate metode educative decât pedepse.

Metodele și materialele aplicate: În limitele prezentei lucrări au fost aplicate mai multe metode de studiu, printre care se numără: metoda observației, metoda analizei logice, metoda clasificării, etc.

Conținutul de bază. Specificul fenomenului infracțional în rândul minorilor ridică probleme deosebite de prevenire și de combatere deoarece cauzalitatea acestuia se interacționează cu o multitudine de factori ca: lipsa de experiență de viață socială a minorului cu consecința neînțelegerii depline a semnificației sociale a conduitei lui periculoase pentru valorile sociale ca și a sancțiunilor care li s-ar aplica, deficiențe în procesul educativ ce s-a desfășurat în familie, școală, influență negativă exercitată de unii majori care îi atrag pe minori pe calea infracțională etc.

Necesitatea prevenirii și combaterii infracțiunilor comise de minori apare cu atât

mai evidentă cu cât fenomenul cunoaște uneori recrudescențe, iar faptele pot fi deosebit de periculoase. Găsirea celor mai eficiente măsuri de prevenire și combatere a fenomenului infracțional în rândul minorilor a ridicat și problema stabilirii vârstei de la care minorul răspunde penal, adică a vârstei de la care, corespunzător cercetărilor de psihologie pedagogică se apreciază că acesta are înțelegerea semnificației sociale a conduitei sale periculoase ca și a scopului sancțiunilor aplicate pentru o astfel de conduită.

Articolul 1 al Convenției ONU cu privire la drepturile copiilor definește copilul drept *“orice persoană în vârstă de pînă la 18 ani, cu excepția cazurilor când majoratul este atins mai devreme în conformitate cu legislația națională”*, astfel că vârsta majoratului este determinată de fiecare stat în parte. La stabilirea limitei de vârstă de la care copiii răspund penal trebuie luată în considerare maturitatea emoțională, mentală și intelectuală a copiilor. [2]

Prevederile Convenției au fost incluse în dreptul național al Republicii Moldova Astfel, Legea cu privire la drepturile copiilor prevede că un copil este orice persoană sub 18 ani, iar conform alin.(1), art. 21 Cod Penal al Republicii Moldova, *“sunt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care, în momentul săvârșirii infracțiunii, au împlinit vârsta de 16 ani”*.

Din alin.(1), art. 21 Cod Penal rezultă că minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu poate fi subiect al infracțiunii. Aceasta înseamnă că, pînă la atingerea vârstei de 14 ani, din punct de vedere penal, inexistența responsabilității persoanei fizice este absolută și în niciun caz nu se va putea dovedi existența ei.

Vârsta generală pentru tragerea la răspundere penală a persoanei fizice este de 16 ani. Minorii între vârsta de 14 și 16 ani poartă răspundere penală numai pentru săvârșirea infracțiunilor indicate expres în alin. (2), art. 21 Cod Penal. Prin urmare, legea penală prevede două limite de vârstă la care persoana poate fi trasă la răspundere penală: 14 și 16 ani. [3]

În cadrul urmăririi penale și judecării cauzei trebuie să se dovedească vârsta precisă a minorului (ziua, luna, anul nașterii). Astfel, conform Hotărârii Plenului CSI cu privire la practica judiciară, în cauzele penale privind minorii se consideră că persoana a atins vârsta respectivă nu în ziua nașterii, ci începând cu ziua următoare a

acesteia. La constatarea vârstei de către expertiza medico-legală ziua nașterii inculpatului urmează a fi considerată ultima zi a acelui an, care este stabilită de experți, iar în cazul constatării vârstei printr-un număr minimal și un număr maximal de ani, instanța de judecată urmează să ia în considerare vârsta minimală a acestei persoane presupusă de expertiză. [4]

Art. 54 din Codul Penal prevede liberarea de răspundere penală a minorilor. Aplicarea liberării de răspundere penală a minorilor este posibilă numai în cazul respectării următoarelor condiții cumulative:

- infracțiunea trebuie să fie săvârșită pentru prima oară;
- infracțiunea trebuie să fie ușoară sau mai puțin gravă;
- instanța de judecată trebuie să constate că procesul de corectare a minorului este posibil fără ca făptuitorul să fie supus răspunderii penale, ținând cont și de recomandările serviciilor de resocializare expuse în raportul anchetei sociale.

Infracțiunea se consideră comisă pentru prima dată, când persoana care nu a împlinit 18 ani a comis într-adevăr pentru prima dată o infracțiune sau în cazul în care această infracțiune este comisă nu pentru prima dată, dar cu condiția că pentru infracțiunea anterior săvârșită au trecut termenele de prescripție pentru tragerea la răspundere penală sau au fost stinse antecedentele penale.

Se consideră ușoară sau mai puțin gravă infracțiunea pentru care legea penală prevede pedeapsa maximă cu închisoarea pe un termen de pînă la 2 ani sau pînă la 5 ani inclusiv (art.16 Cod Penal).

Drept condiție care ar putea servi ca temei de constatare că persoana poate fi corectată fără a fi supusă răspunderii penale, sunt diverse circumstanțe atenuante ce se referă atât la personalitatea infractorului, cât și la fapta săvârșită, cum ar fi: căința sinceră, autodenunțarea, contribuția activă la descoperirea infracțiunii, repararea benevolă a pagubei pricinuite sau înlăturarea daunei cauzate și alte împrejurări.

În corespundere cu prevederile alin. 2 al prezentului articol, în cazul în care sunt întrunite condițiile indicate anterior, față de minori pot fi aplicate o serie de măsuri de constrângere cu caracter educativ, prevăzute în partea general (cap. X) și specificate ca măsuri de siguranță în art. 98,

și anume:

- măsuri de constrângere cu caracter medical;
- măsuri de constrângere cu caracter educativ;
- expulzarea;
- confiscarea specială.

Art. 93 din Codul Penal prevede liberarea de pedeapsă a minorilor.

Dacă la momentul pronunțării sentinței se constată că scopul pedepsei poate fi atins fără aplicarea pedepsei penale, inculpatul minor poate fi liberat de pedeapsa respectivă și internat într-o instituție specială de învățământ și de reeducare sau într-o instituție curativă și de reeducare, precum și prin aplicarea altor măsuri de constrângere cu caracter educativ prevăzute de art. 104 Cod Penal

Conform art. 311, alin. (1) Cod de Executare al RM hotărârea instanței de judecată adoptată în temeiul art. 54 și 104 din Codul Penal, se expediază oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului.

Avertismentul în calitate de măsură de constrângere cu caracter educativ, conform art. 104 Cod Penal al Republicii Moldova, constă în explicația dată minorului despre pericolul pe care îl prezintă fapta comisă și preîntâmpinarea de a nu săvârși noi infracțiuni și că, în cazul săvârșirii de noi infracțiuni, față de el vor fi luate măsuri mai severe, inclusiv aplicarea pedepsei cu toate consecințele negative prevăzute de legea penală. Această măsură educativă poate fi aplicată minorilor în vârstă de 14-15 ani, în cazul săvârșirii de infracțiuni neânsemnate.

Alin. 2, art. 311 Cod de Executare al Republicii Moldova prevede că avertismentul, ca măsură de constrângere, se face în scris, contra semnătură, în termen de 5 zile, în sediul oficiului de executare în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului. Oficiul de executare informează, în termen de 5 zile, instanța de judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărârii.

O altă măsură de constrângere cu caracter educativ este încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat, măsură care constă în transmiterea obligației și imputernicirea persoanelor nominalizate (părinți, tutore, curator, rudă apropiată, organele de tutelă și curatelă etc.) de a exercita controlul asupra comportamentului minorului, a întreprinde activități educative în vederea îndepărtării lui de la mediul criminal și formării unei personalități socializate. Această

măsură poate fi efectivă dacă mediul familial sau cel în care se află minorul îl poate influența pozitiv. La aplicarea acestei măsuri instanța de judecată trebuie să se convingă că persoanele cărora minorul le este încredințat se bucură de autoritate, au o influență pozitivă asupra acestuia și pot exercita controlul corespunzător asupra lui.

Obligarea minorului de a repara daunele cauzate, constă în recuperarea prejudiciului cauzat victimei sau altor persoane prin săvârșirea infracțiunii. La aplicarea acestei măsuri trebuie să se ia în considerare starea materială a minorului, prezența surselor de venit propriu, angajarea în câmpul muncii etc. Repararea daunei poate avea loc și prin efectuarea lucrărilor de restabilire sau reparație de către minor, prestarea anumitor servicii. În aceste cazuri, instanța trebuie să țină cont atât de capacitățile fizice, cât și de abilitățile de muncă ale minorului.

Obligarea minorului de a urma cursul de învățământ obligatoriu. Legislația națională prevede că învățământul general este obligatoriu, însă fără a stabili anumite responsabilități direct minorelor aflați în conflict cu legea penală.

Prin urmare, Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 art. 12, alin.2, prevede că obligativitatea frecventării învățământului obligatoriu încetează la vârsta de 18 ani, iar alin.3 stabilește că responsabilitatea școlarizării obligatorii a copiilor cu vârsta de până la 16 ani revine părinților sau altor reprezentanți legali și autorităților administrației publice locale de nivelurile întâi și al doilea.

Alin. 6, art. 291 din Codul de Executare al RM prevede că hotărârea instanței de judecată sau, după caz, ordonanța procurorului privind obligarea minorului de a urma cursul de învățământ obligatoriu se transmite organului de probațiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului și care asigură controlul executării de către minor a măsurii de constrângere respective. În termen de 5 zile de la absolvirea cursului de învățământ obligatoriu, organul de probațiune informează cu privire la aceasta instanța de judecată sau, după caz, procurorul.

Totodată, aplicarea acestei măsuri de constrângere cu caracter educativ este binevenită, deoarece odată ce minorul este obligat să urmeze cursul de învățământ obligatoriu se va atinge scopul de educare și reintegrare a minorului în societate și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.[5]

Obligarea minorului de a participa la un program probațional. Probațiunea în privința minorilor se desfășoară ținându-se cont de obligativitatea respectării interesului superior al copilului și de scopul protecției temporare a copilului aflat în dificultate, al resocializării și al reintegrării lui.

Programele probaționale includ programe de corecție a comportamentului social și de reintegrare socială. Cele de corecție a comportamentului constau în modificarea comportamentului, viziunilor și capacităților care au condus la săvârșirea infracțiunilor, iar cele de reintegrare socială - în redobândirea capacităților de a soluționa problemele vieții sociale cotidiene.

În conformitate cu art.111 alin.1 lit. (a) al Codului Penal, minorii în privința cărora au fost aplicate măsuri de constrângere cu caracter educativ se consideră ca neavând antecedente penale.

Minorului îi pot fi aplicate concomitent câteva măsuri de constrângere cu caracter educativ, iar în cazul eschivării sistematice de la măsurile de constrângere cu caracter educativ de către minor, instanța de judecată, la propunerea organelor de stat specializate, anulează măsurile aplicate și trage vinovatul la răspundere.

Săvârșirea infracțiunii de către un minor constituie o circumstanță atenuantă la stabilirea pedepsei (art.76 alin. (1) lit. b) Cod Penal), față de minori nu se aplică detențiunea pe viață (alin. (3) art. 71 Cod Penal: ”*detențiunea pe viață nu poate fi aplicată femeilor și minorilor*”), închisoarea ca pedeapsă față de ei se stabilește din maximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru infracțiunea săvârșită, reduse la jumătate (alin. 3 art. 70 Cod Penal: ”*La stabilirea pedepsei pentru o persoană care la data săvârșirii infracțiunii nu a atins vârsta de 18 ani, termenul închisorii se stabilește din maximul pedepsei, prevăzute de legea penală pentru infracțiunea săvârșită, reduse la jumătate*”).

Cercetând faptele săvârșite de persoane în vârstă de până la 18 ani, instanța de judecată trebuie să studieze detaliat toate împrejurările care au avut puncte de contact cu infracțiunea și au contribuit la săvârșirea acesteia. Art. 475 Cod de procedură penală al Republicii Moldova prevede că judecata este întotdeauna obligată să stabilească:

1. vârsta minorului (ziua, luna, anul nașterii);
2. condițiile în care trăiește și este educat minorul, gradul de dezvoltare intelectuală, volitivă și psihologică a lui, particularitățile caracterului și temperamentului, interesele și necesitățile lui;

3. influența adulților sau a altor minori asupra minorului;

4. cauzele și condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii. Judecata este întotdeauna obligată să cerceteze condițiile în care a trăit și a fost educat minorul-infractor, cauzele și condițiile care au contribuit la săvârșirea infracțiunii concrete.[6]

Conform alin.(1), art. 21 Cod Penal al Republicii Moldova, pentru ca persoana fizică să fie pasibilă de răspundere penală, pe lângă vârsta cerută de lege aceasta urmează a fi și responsabilă. Starea de responsabilitate sau de capacitate psihică a persoanei presupune că aceasta posedă însușirile psihice, precum ar fi inteligența, rațiunea, care o fac capabilă să înțeleagă caracterul socialmente periculos al acțiunilor sau inacțiunilor pe care le săvârșește și să fie capabilă de a se abține de la săvârșirea acțiunilor interzise sau să efectueze acțiunile ordonate de lege.

Concluzie. Problema folosirii mijloacelor de constângere penală constituie una din preocupările majore și permanente pe planul politicii penale și al dreptului penal, iar în Republica Moldova, autoritățile publice precum și instituțiile cu rol în aplicarea legii răspund la aceste provocări și amenințări atât în mod pro-activ, cât și reactiv, deoarece prevenirea și combaterea infracționalității minorilor a constituit și constituie o preocupare permanentă de politică penală a statelor moderne.

Stabilirea cadrului răspunderii penale a minorilor, odată cu adoptarea noului Cod Penal și implementarea reformelor în justiție, instituie un regim sancționator special pentru minori caracterizat prin: prioritatea măsurilor educative față de pedepse, excluderea minorilor de la pedeapsa cu moartea sau de la detenția pe viață, reducerea termenului de încercare în cazul când pedeapsa este suspendată condiționat sau sub supraveghere, reducerea duratei pedepsei executate în cazul liberării condiționate. [7]

Dacă este să ne referim la eficiența sancțiunilor aplicate, atunci practica a demonstrat că condamnații privesc aplicarea art.90 CP ca pe o lipsă a sancționării și condamnații nu iau în serios acest lucru, iar uneori nu înțeleg în ce constă aplicarea articolului respectiv. Referitor la probațiunea postpenitenciară, s-a constatat că persoanele condamnate ar avea nevoie și de formarea unor abilități care le-ar ajuta să aibă o viață socială normală. Printre acestea ar fi, în primul rând, programe psihosociale de adaptare.

Bibliografie:

1. <https://cnpdc.gov.md/ro/advanced-page-type/cu-privire-la-drepturile-copilului-republica-moldova> A. Ionașcu, M. Mureșan, M. Costin, V. Ursa, Familia și rolul ei în societatea..., Ed. Dacia, Cluj, p. 5;
2. IRP, Ghid pentru specialiștii în domeniul justiției penale, Chișinău, 2004, pag. 5.
3. Codul Penal al Republicii Moldova. Comentariu, Chișinău, 2003, pag. 73-75. Giurgiu Narcis, Elemente de criminologie, Ed. Fundației "Chemarea", Iași, 1992, p.98;
4. Hotărârea cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii din 22.11.2004.
5. Buletin informativ, numărul 4 din 31 mai 2017, anul I, Partea IV. ARTICOLE. COMENTARIIL. CERCETĂRI, pag. 23.
6. Borodac A., Drept penal. Partea generală. Chișinău, 1994, pag. 88.
7. DOLEA Ig., ZAHARIA V., PRIȚCAN V., BUCIUCEANU-VRABIE M., *Fenomenul delinvenței juvenile în Republica Moldova*, Editura Cartea Juridică, Chișinău, pag. 76.
8. Codul penal al Republicii Moldova Nr.985-XV din 18.04.2002 *Monitorul Oficial al R.M. nr.128-129/1012 din 13.09.2002.*

Despre autor

Ludmila OSTAP,
doctorandă,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: ostapludmila@gmail.com

Culegere și paginare computerizată. Bun de tipar 21.12.2021. Formatul 60x84-1/8. Tipar ofset.
Coli tipar conv. 10,05. Imprimat la „Tipocart Print” SRL, mun. Chișinău.